

OLIV TA'LIMDA IQTIDORLI TALABALARGA TABAQALASHTIRILGAN TA'LIM BERISH TAMOYILLARI

Toshpo'latov Xumoyun Rahmatillo o'g'li

“Kimyo muhandisligi” kafedrasida mustaqil tadqiqotchisi Buxoro muhandislik-
texnologiya instituti

humoyuntoshpolatov15@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola oliy ta'limda iqtidorli talabalar uchun tabaqalashtirilgan ta'lim tamoyillarini o'rganib, hozirgi tadqiqot va adabiyotlarga tayanib, o'quv jarayoniga individual yondashishning muhimligini, shu jumladan o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish, ta'lim jarayonida o'zgaruvchanlikni ta'minlash, mustaqillik uchun sharoit yaratish va ijodkorlikni rag'batlantirish, ta'limning turli darajalarida ta'limning uzluksizligi va o'quvchilarni ta'lim yo'lida psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash muhimligi masalalarini muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, tabaqalashtirilgan ta'lim, iqtidorli talabalar, ta'lim jarayoni, o'qitishni individuallashtirish, ijodiy faoliyat, mustaqil ta'lim.

Oliy ta'lim muassasalarining iqtidorli talabalari o'quv jarayonida individual yondashuvni talab qiladigan maxsus toifadagi talabalardir. Differensial ta'lim bu o'quvchilarning to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarishga imkon beradigan asosiy usuldir. Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarga tabaqalashtirilgan ta'lim berish ta'limni individual ehtiyojlarga moslashtirishni nazarda tutadi [1]. Ushbu yondashuv turli xil differentsiatsiya modellaridan foydalanishni o'z ichiga oladi, masalan, “Maker” o'quv dasturini differentsiatsiyalash modeli, parallel o'quv dasturi modeli va boyitish triadasi modeli.

Iqtidorli talabalar qiziqarli mashg'ulotlardan, murakkab tarkibni o'rganishdan va mustaqil loyihalar uchun imkoniyatlardan foyda ko'radilar [2].

Oliy ta’limda talabalarining tayyorgarligiga asoslangan tabaqalashtirilgan ta’lim strategiyalari ta’lim natijalarini yaxshilashi va yanada inklyuziv muhit yaratishi mumkin. Oliy o’quv yurtlarida iqtidorli talabalarga ta’lim berish kompetensiyani rivojlantirish nazariyalari, ijtimoiy konstruktiv ta’lim va umumta’lim integratsiyasiga mos kelishi kerak. Ushbu tamoyillarni qo’llash orqali o’qituvchilar oliy ta’limdagi iqtidorli talabalarining turli akademik darajalarini samarali qo’llab-quvvatlashlari mumkin [3].

Iqtidorli talabalar uchun tabaqalashtirilgan ta’lim tamoyillari. Shaxsiy xususiyatlarni hisobga olgan holda:

✓ o’rganishning individual sur’ati – talabalarga o’z tezligida o’rganish imkoniyati berilishi kerak, bu esa o’quv jarayonini ortiqcha yuklash yoki ortiqcha sekinlashtirmaslik xavfisiz ularning rivojlanishini rag’batlantirishga yordam beradi.

✓ bilim darajasi – talabalarining hozirgi tayyorgarlik darajasiga mos keladigan topshiriq va materiallar bilan ta’minlash uchun ularning mavjud bilim va ko’nikmalarini tahlil qilishga alohida e’tibor qaratish lozim.

✓ qiziqish va qobiliyatlar – ta’lim dasturlari har bir talabaning qiziqish va qobiliyatini maksimal darajada inobatga olishga yo’naltirilgan bo’lishi kerak, bu **ularning faol ishtirokini ta’minlaydi va o’qishga bo’lgan motivatsiyasini oshiradi.**

1-rasm. Iqtidorli talabalar uchun tabaqalashtirilgan ta’lim tamoyillari

O‘zgaruvchanlikni ta’minlash haqida quyidagilarni keltiramiz:

✓ tarkib – o‘quv materialining turli variantlarini taqdim etish talabalarga o‘zlarini qiziqtirgan mavzularni qo‘shimcha o‘rganish va dunyoqarashini kengaytirish imkonini beradi.

✓ usullar – ma’ruza, seminar, amaliy mashg‘ulotlar va loyiha ishlari kabi keng ko‘lamli ta’lim usullaridan foydalanish o‘quv jarayonini talabalarning individual ehtiyojlari va xohishlariga moslashtirishga yordam beradi.

✓ shakllar – individual va guruhli yondashuvlarni o‘z ichiga olgan turli xil ta’lim usullari mustaqillikni rivojlantirishga yordam beradi va talabalar o‘rtasidagi hamkorlikni rivojlantiradi [4].

Mustaqillik uchun sharoit yaratish maqsadida quyidagilarga e’tibor qaratish kerak:

✓ mustaqil ta’lim – talabalarga turli axborot manbalaridan foydalanish orqali materiallarni mustaqil o‘rganish imkoniyatini berish.

✓ ilmiy-tadqiqot faoliyati – ilmiy tadqiqotlarda ishtirok etishni rag‘batlantirish talabalarning o‘zlariga muammolar qo‘yish va ularni hal qilish yo‘llarini topish imkonini berish orqali tadqiqot ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

✓ loyiha faoliyati – loyihalarda ishtirok etish talabalarga o‘z g‘oyalarini mustaqil ravishda ishlab chiqish va amalga oshirish imkonini beradi, bu esa ularning ijodiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga yordam beradi [5].

Ijodiy faoliyatni rag‘batlantirishda esa quyidagilar ko‘zda tutilgan:

✓ ijodiy topshiriqlar – talabalarga ijodiy fikrlashni va original yechimlarni izlashni rag‘batlantiradigan vazifalarni taklif qilish muhim.

✓ ijodkorlik muhitini yaratish – talabalar o‘z fikrlarini erkin ifoda eta oladigan, cheklovsiz tajriba o‘tkaza oladigan muhitni yaratish kerak.

✓ ijodiy tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlash – ijodiy tanlov va tashabbuslarda faol ishtirok etishni rag‘batlantirish talabalarning yetakchilik va innovatsion fazilatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Uzluksizlikni ta’minlash masalasidagi jihatlari quyidagilarda aks etgan.

✓ ta’lim darajalari o’rtasidagi bog’liqlik: ta’limning barcha bosqichlarida ta’limning izchilligi va uzluksizligini ta’minlash, bir ta’lim darajasidan ikkinchisiga muammosiz o’tishni ta’minlash.

✓ psixologik va pedagogik yordam - talabalarga ta’lim yo‘lining barcha bosqichlarida doimiy yordam ko‘rsatish, shu jumladan muammolarni hal qilish va shaxsiy va kasbiy o‘shiga erishishda yordam berish.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, oliy ta’limda tabaqalashtirilgan o‘qitish iqtidorli talabalarni rivojlantirish, ularning intellektual, ijodiy va shaxsiy o‘shiga yordam beradigan kuchli vosita bo‘lib, ushbu ta’lim strategiyasini amalga oshirish har bir o‘quvchining individual xususiyatlarini chuqur tushunish va hisobga olishni, o‘qitish usullari va shakllarida moslashuvchanlikni, shuningdek, qo‘llab-quvvatlovchi ta’lim muhitini yaratishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bruce, M., Shore. (2021). Context Matters in Gifted Education. Education Sciences, doi: 10.3390/EDUCSCI11080424
2. Matias, Thuen, Jørgensen., Lena, Brogaard. (2021). Using differentiated teaching to address academic diversity in higher education: Empirical evidence from two cases. Learning and Teaching, doi: 10.3167/LATISS.2021.140206
3. Altti, Kuusamo. (2022). Differentiation for the Gifted. Advances in educational technologies and instructional design book series, doi: 10.4018/978-1-6684-5053-6.ch004
4. Derya, Yüreğilli, Göksu., Yücel, Gelişli. (2023). Differentiation Models for the Curriculum of Gifted and Talented Individuals: A Literature Review. International Journal of Educational Research Review, doi: 10.24331/ijere.1227783
5. Alfonso, Ramirez, Galicia. (2023). Differentiation for Today's Gifted Learners. Advances in educational technologies and instructional design book series, doi: 10.4018/978-1-6684-6677-3.ch004